

определённый рычаг управления, а целый комплекс, в котором нуждается практически каждое государство.

Внедрение модели эффективного государства для Донецкой Народной Республики станет новым и серьёзным шагом в развитии, что поможет преодолеть многие проблемы, которые стоят перед государством.

Список использованных источников

1. Пучков О.А. Эффективное государство: постановка проблемы / О.А. Пучков // Правопорядок: история, теория, практика. – 2014. – № 2. – С. 73-76.

2. Павленко Ю.Г. Теория государства: общее и особенное / Ю.Г. Павленко // Тетради Международного университета в Москве. Сборник научных трудов. – 2006. – № 7.

3. Озорнина Ю.П. К вопросу о разграничении типов эффективности государственного управления / Ю.П. Озорнина // Вестник ВЭГУ. – 2011. – № 2. – С. 142-147.

4. Ватыль В.Н. Сильное и эффективное государство: концептуальная модель / И.А. Ильина, В.Н. Ватыль, Н.В. Ватыль // Политическая экспертиза: Политэкс. – 2014. – № 4. – С. 110-133.

5. Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебное пособие / А.Б. Венгеров. – М: Изд-во Омега-Л, 2017. – 608 с.

УДК 343.288

DOI

ПОНЯТИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И МЕСТО СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ В СИСТЕМЕ ОБЩИХ НАЧАЛ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В РФ

Баранчиков Е.В.,
*адъюнкт Донецкой академии внутренних дел
Министерства Внутренних Дел
Донецкой Народной Республики
Донецк, Донецкая Народная Республика*

В статье определены понятие, юридическая природа и место смягчающих и отягчающих обстоятельств в системе общих начал

назначения наказания в Российской Федерации (далее – РФ). Предложены меры по совершенствованию института смягчающих и отягчающих обстоятельств на основе зарубежного опыта.

Ключевые слова: *смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, назначение наказания, общие начала назначения наказания зарубежный опыт*

CONCEPT, LEGAL NATURE AND PLACE OF MITIGATING AND AGGRAVATING CIRCUMSTANCES IN THE SYSTEM OF GENERAL PRINCIPLES OF SENTENCING IN THE RUSSIAN FEDERATION

Baranchikov E.V.,

*adjunct Donetsk Academy of Internal Affairs
Ministry of Internal Affairs
Donetsk People's Republic
Donetsk, Donetsk People's Republic*

The article defines the concept, legal nature and place of mitigating and aggravating circumstances in the system of General principles of sentencing in the Russian Federation (hereinafter – the Russian Federation). Measures to improve the institution of mitigating and aggravating circumstances based on foreign experience are proposed.

Keywords: *mitigating circumstances, aggravating circumstances, sentencing, general principles of sentencing, foreign experience*

Постановка проблемы в общем виде и её связь с важными научными или практическими заданиями. Отягчение и смягчение наказания являются существенными элементами в системе общих начал назначения наказания в РФ. Для осуществления правосудия приговоры должны основываться не только на уголовном преступлении, но и на личности преступника и иных обстоятельствах, которые учитываются при назначении наказания. Суды должны принимать во внимание более широкий круг факторов, которые могут усугубить (то есть усилить) или смягчить (то есть уменьшить) суровость приговора. К ним относятся факторы, указывающие на тяжесть преступления, причинённый вред, а также его прошлое, в том числе криминальное прошлое, возраст и семейные обязательства.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор. Смягчающие и отягчающие обстоятельства

рассматривались многими исследователями, в том числе: Д.Я. Беговой, А.П. Кузнецовым, М.О. Магомедалиевым, Р.А. Мясниковым, А.Е. Нестеренко, Е.О. Романовой, Л.Н. Федорак и др. Примечательно, что, несмотря на их значимость в процессе вынесения приговоров, эти факторы требуют дальнейшего изучения.

Нерешённые ранее части общей проблемы, которым посвящается обозначенная статья. В рамках дальнейшего изучения смягчающих и отягчающих обстоятельств возможно совершенствование института смягчающих и отягчающих обстоятельств в системе общих начал назначения наказания в РФ на основе зарубежного опыта.

Формулировка целей статьи. В статье необходимо определить понятие, юридическую природу и место смягчающих и отягчающих обстоятельств в системе общих начал назначения наказания в РФ, разработать меры по совершенствованию института смягчающих и отягчающих обстоятельств на основе зарубежного опыта.

Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов. Одним из средств борьбы с преступностью считается привлечение виновных лиц к уголовной ответственности и, как следствие, наказание. Назначение наказания – важный институт уголовного права. Правильное решение его задач позволяет предупреждать и пресекать преступные посягательства. Разрешение ряда проблем, связанных со справедливым наказанием, имеет очень важное практическое значение для осуществления правосудия. Достижение целей, стоящих перед уголовным законодательством, возможно лишь тогда, когда назначаемое виновному лицу наказание будет законным, справедливым, обоснованным [1, с. 427]. Для достижения задач уголовного судопроизводства и соблюдения справедливости, гуманности, индивидуализации и других принципов уголовного права, одним из важных вопросов во время назначения наказания является учёт обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.

А.Е. Нестеренко относит смягчающие и отягчающие обстоятельства к основаниям индивидуализации наказаний, которые позволяют назначить суду справедливое и гуманное

наказание в соответствии с действующим законодательством, на основе чётко изложенной и обоснованной аргументации и соответствия социальной справедливости [2, с. 124-125].

Исследователи М.О. Магомедалиев, Д.Я. Бегова также подчёркивают, что индивидуализация наказания проявляется всё же в учёте личности подсудимого и обстоятельств, смягчающих и отягчающих его наказание. Изучение личности при рассмотрении дела играет особую роль для назначения наказания. Поскольку целью наказания, кроме восстановления социальной справедливости, является исправление осуждённого и предупреждение совершения новых преступлений, судом тщательно должны быть исследованы как биологические, так и социальные особенности личности. Порой на вид и размер наказания влияют пол, возраст, состояние здоровья виновного. Большое значение имеют цель и мотив совершённых преступных действий, данные, характеризующие виновного [3, с. 453].

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, как отмечают В.И. Зубкова, Т.В. Непомнящая, относятся и к преступлению, и личности виновного или характеризуют преступление и личность виновного одновременно. Определить данные обстоятельства можно как находящиеся за пределами состава преступления, которые непосредственно или косвенно относятся к преступлению или личности преступника, усиливают общественную опасность и влияют на наказание [4, с. 231; 5, с. 66].

Л.Н. Федорак указывает на следующие черты смягчающих обстоятельств: нехарактерность для большинства преступлений, влияние на назначаемое наказание, обязательность, строго определённая направленность воздействия на наказание в сторону его смягчения, производный характер от других обстоятельств, самостоятельность при назначении наказания; а также даёт следующее определение понятие обстоятельств, смягчающих наказание: самостоятельное средство обеспечения индивидуализации наказания, лежащее за пределами состава преступления, и непосредственно влияющее на смягчение наказания, назначаемого судом [6, с. 7]. Следовательно, учёные сходятся во мнении, что смягчающие и отягчающие

обстоятельства являются средством индивидуализации наказания, находящимся за пределами состава преступления.

По мнению О.А. Мясникова, под обстоятельствами, которые смягчают и отягчают наказание, следует понимать средства индивидуализации наказания, установленные в законе или признанные таковыми судом (только смягчающие) и такие, что свидетельствуют о пониженной или повышенной общественной опасности преступного деяния и личности виновного, такие, что взяты во внимание на основе принципов гуманизма и справедливости, подлежащие учёту при избрании меры наказания любому лицу, которое признано виновным в совершении преступления в любом уголовном деле [7, с. 20]. Справедливо указание на учёт данных обстоятельств на основе принципов гуманизма и справедливости.

На взгляд В.Б. Малинина и В.А. Измалкова, правовая природа смягчающих и отягчающих обстоятельств заключается в том, что они, во-первых, находятся за пределами конкретного состава преступления, во-вторых, дополнительно характеризуют отдельные аспекты личности виновного, его состояние при совершении преступления, в-третьих, отражают обстановку, при которой было совершено преступление, в-четвёртых, указывают на тяжесть наступивших преступных последствий, в-пятых, характеризуют постпреступное поведение виновного [8, с. 52]. Считаем, что данные аспекты правовой природы смягчающих и отягчающих обстоятельств можно объединить в три группы (за исключением нахождения за пределами состава преступления), раскрывающие: характер, степень общественной опасности преступления, личность преступника.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, необходимо понимать не только как отдельные части содержания преступления и личности виновного, а как «разновидность данных, характеризующих содеянное и личность виновного, не исключая вместе с тем их содержания».

Это связано с тем, что понятия «преступление» и «лицо», во-первых, являются более широкими и охватывают ряд других понятий, а, во-вторых, отдельные обстоятельства, которые отягчают наказание, не относятся ни к преступлению, ни к личности виновного, но заодно влияют на такое их качество, как общественная опасность. В результате совокупность содержания

всех трёх понятий общих основ назначения наказания характеризует общественную опасность совершённого преступления в общем. Смягчающими и отягчающими обстоятельствами, по мнению Д.С. Дядькина, являются различные факторы объективного и субъективного характера, которые влияют на степень общественной опасности преступления и лица, его совершившего. Наличие отягчающих обстоятельств повышает степень общественной опасности преступления и преступника и в связи с этим обуславливает необходимость назначения более строгой меры наказания виновному лицу в пределах санкции соответствующего уголовного закона. Смягчающие обстоятельства в своей совокупности служат основой смягчения наказания [9, с. 196].

В свою очередь, А.П. Кузнецов справедливо отмечает, что закрытый законодательно закреплённый перечень обстоятельств, отягчающих наказание, свидетельствует о повышенной степени общественной опасности преступления, личности виновного, обязывающих суд, выявив все обстоятельства дела, учесть их при назначении наказания [10, с. 153].

П.М. Николаев указывает, что при назначении наказания или применении иной меры уголовно-правового характера суды по общему правилу учитывают смягчающие обстоятельства, характеризующие преступление и личность виновного. Их наличие как раз и позволяет суду, например, применить условное осуждение, то есть прийти к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания. В свою очередь, их отсутствие и установление отягчающих обстоятельств не могут обусловить такой вывод [11, с. 216].

Согласно ч. 3 ст. 60 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) [12], при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи. Предусмотренный ст. 63 УК РФ перечень отягчающих обстоятельств характеризует, в первую очередь, характер и степень общественной опасности преступления, а смягчающие

обстоятельства – не только характер и степень общественной опасности преступления, но и личность преступника.

В соответствии с п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» [13] установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, имеет большое значение при назначении лицу, совершившему преступление, как основного, так и дополнительного наказания. В связи с этим в приговоре следует указывать, какие обстоятельства суд признаёт смягчающими и отягчающими наказание. В соответствии с ч. 2 ст. 61 УК РФ перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не является исчерпывающим. В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд вправе признать признание вины, в том числе и частичное, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетних детей при условии, что виновный принимает участие в их воспитании, материальном содержании и преступление не совершено в отношении их, наличие на иждивении виновного престарелых лиц, его состояние здоровья, наличие инвалидности, государственных и ведомственных наград, участие в боевых действиях по защите Отечества и др. Исследователи А.В. Швец, Д.А. Турицын указывают, что наличие смягчающих наказание обстоятельств из числа прямо предусмотренных в статье 61 УК РФ и иных обстоятельств свидетельствует о меньшей степени общественной опасности совершённого деяния и наличии «положительных», «особых» качеств у лица, его совершившего [14, с. 44].

Предусмотренный ст. 63 УК РФ перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит. С учётом этого, обстоятельства, отягчающие наказание, в приговоре должны быть указаны таким образом, как они предусмотрены в уголовном законе.

Стоит отметить, что законодатель Республики Беларусь содержит более широкий перечень законодательно закреплённых смягчающих обстоятельств в Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК Беларуси) [15], подлежащий также расширению, в частности: престарелый возраст преступника. Считаем, что тот факт, что по общему правилу УК

РФ не определяет данное обстоятельство в качестве смягчающих справедливым. Престарелый возраст не оправдывает не совершение убийства, к примеру. Также ст. 64 УК Беларуси перечисляет больше отягчающих обстоятельств, в качестве них называются помимо предусмотренных российским УК РФ, в том числе: совершение преступления из корыстных или иных низменных побуждений. Корыстный мотив зачастую является квалифицирующим в преступлениях против собственности в УК РФ, выделение его в качестве выходящего за пределы состава преступления считаем излишним. Низменные мотивы являются оценочным суждением (под эту категорию судом могут попасть любые мотивы) и лицо получит необоснованно более жестокое наказание из-за судебного усмотрения, что нарушит принцип справедливости при назначении наказания.

Совет по вынесению приговоров Великобритании [16] выделяет отягчающие и смягчающие обстоятельства в руководящих принципах вынесения приговоров. В нижеследующих перечнях собраны наиболее важные отягчающие и смягчающие обстоятельства, которые могут быть применены к более чем одному преступлению или классу преступлений. Они включают в себя некоторые факторы, являющиеся неотъемлемыми признаками некоторых преступлений; в таких случаях наличие отягчающего обстоятельства уже отражается в наказании за преступление и не может служить оправданием для дальнейшего увеличения срока наказания. Эти перечни не предназначены для того, чтобы быть всеобъемлющими, и факторы не перечислены в каком-либо определённом порядке приоритета. Если два или более из перечисленных факторов описывают один и тот же признак, то они не учитываются дважды.

Совет по вынесению приговоров Великобритании выделяет несколько групп отягчающих обстоятельств:

- 1) факторы, указывающие на более высокую виновность:
 - преступление, совершённое во время освобождения под залог за другие преступления;
 - неспособность ответить на предыдущие предложения;
 - преступление на расовой или религиозной почве;

- преступление, мотивированное враждебностью или демонстрацией враждебности по отношению к жертве на основании её сексуальной ориентации (или предполагаемой сексуальной ориентации);

- преступление, мотивированное враждебностью или демонстрацией враждебности, основанной на инвалидности жертвы (или предполагаемой инвалидности);

- предыдущая судимость, особенно в тех случаях, когда раскрывается характер повторного правонарушения;

- планирование преступления;

- умысел на причинение более тяжкого вреда, чем фактически возникший в результате преступления;

- преступники действуют группами или бандами;

- «профессиональное» оскорбление;

- совершение преступления с целью получения финансовой выгоды (если это не присуще самому преступлению);

- высокий уровень прибыли от преступления;

- попытка скрыть или уничтожить улики;

- неспособность реагировать на предупреждения или опасения, высказанные другими лицами по поводу поведения правонарушителя;

- преступление, совершённое во время действия лицензии;

- преступление, мотивированное враждебностью по отношению к группе меньшинств, её члену или членам;

- преднамеренное нападение на уязвимую жертву;

- совершение преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- использование оружия для устрашения или нанесения увечий жертве;

- умышленное и безвозмездное насилие или повреждение имущества сверх того, что необходимо для совершения преступления;

- злоупотребление властью;

- злоупотребление доверием;

2) факторы, указывающие на более чем обычно серьёзную степень вреда:

- несколько жертв;

- особенно серьёзное физическое или психологическое воздействие на жертву, пусть даже непреднамеренное;

- длительное нападение или повторное нападение на одну и ту же жертву;
- жертва особенно уязвима;
- место совершения преступления (например, в изолированном месте);
- преступление совершается в отношении лиц, работающих в государственном секторе или оказывающих услуги населению;
- присутствие других людей, например, родственников, особенно детей или партнёра жертвы;
- дополнительное унижение жертвы (например, фотографирование жертвы в рамках сексуального преступления);
- в имущественных преступлениях – высокая стоимость (в том числе сентиментальная) имущества для потерпевшего или существенный последующий ущерб (например, когда кража оборудования наносит серьёзный ущерб жизни или бизнесу потерпевшего) [16].

Считаем, что заслуживают внимания такие отягчающие обстоятельства, как планирование преступления и умысел на причинение более тяжкого вреда, чем фактически возникший в результате преступления. Данные обстоятельства свидетельствуют о заранее спланированной преступной направленности деятельности субъекта преступления.

Совет по вынесению приговоров Великобритании в качестве смягчающих обстоятельств называет следующие факторы, указывающие на меньшую виновность:

- большая степень провокации, чем обычно ожидалось;
- психическое заболевание или инвалидность;
- молодость или возраст, когда это влияет на ответственность отдельного ответчика;
- преступник сыграл лишь незначительную роль в совершении преступления [16].

Представляет интерес такое смягчающее обстоятельство, как незначительная роль преступника в совершении преступления, совершённого в соучастии, что характеризует его малый вклад в преступную деятельность.

Выводы по исследованию и перспективы дальнейших поисков в данном направлении. Таким образом, в результате проведенного анализа пришли к следующим выводам:

- определено, что смягчающие и отягчающие обстоятельства представляют собой средства индивидуализации наказания, находящиеся за пределами состава преступления. Перечень отягчающих обстоятельств характеризует, в первую очередь, характер и степень общественной опасности преступления, а смягчающие обстоятельства – не только характер и степень общественной опасности преступления, но и личность преступника. Данные обстоятельства учитываются при назначении наказания для его смягчения или ужесточения во исполнение принципов гуманизма и справедливости. Установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание, имеет большое значение при назначении лицу, совершившему преступление, как основного, так и дополнительного наказания;

- предложено на основе зарубежного опыта, сформулированного в руководящих принципах вынесения приговоров Советом по вынесению приговоров Великобритании, расширить перечень отягчающих обстоятельств в российском законодательстве за счёт таких обстоятельств, как планирование преступления и умысел на причинение более тяжкого вреда, чем фактически возникший в результате преступления, а также законодательно предусмотреть такое смягчающее обстоятельство, как незначительная роль преступника в совершении преступления, совершённого в соучастии.

Полученные результаты могут быть использованы в законодательном процессе, при совершенствовании практики вынесения приговоров, а также дальнейших научных изысканиях вопроса смягчающих и отягчающих обстоятельств.

Список использованных источников

1. Романова Е.О. Обстоятельства, смягчающие наказания несовершеннолетних / Е.О. Романова, А.С. Коломиец // Аллея науки. – 2018. – Т. 4. – № 5 (21). – С. 427-431.

2. Нестеренко А.Е. Понятие индивидуализации наказания и виды её критериев / А.Е. Нестеренко // Наука и практика в XXI веке: Межвузовский сборник научных трудов / Составитель Е.В. Метельская. – 2020. – С. 123-125.

3. Магомедалиев М.О. Уголовно-правовой принцип индивидуализации наказания / М.О. Магомедалиев, Д.Я. Бегова // Научные исследования: теория, методика и практика: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции. – 2018. – С. 452-453.

4. Зубкова В.И. Уголовное наказание и его социальная роль: теория и практика / В.И. Зубкова. – М.: НОРМА, 2002. – 296 с.

5. Непомнящая Т.В. Назначение уголовного наказания: теория, практика, перспективы / Т.В. Непомнящая. – СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. – 781 с.

6. Федорак Л.М. Призначення покарання за наявності обставин, що його пом'якшують: автореф. дисс. ... канд. наук: 12.00.08. / Л.М. Федорак. – Львів, 2011. – 22 с.

7. Мясников О.А. Смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства в теории, законодательстве и судебной практике / О.А. Мясников. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. – 240 с.

8. Малинин В.Б. Понятие обстоятельств, смягчающих наказание, и их классификация / В.Б. Малинин, В.А. Измалков // Евразийский союз учёных. – 2018. – № 8-5 (53). – С. 49-53.

9. Дядькин Д.С. Теоретические основы назначения уголовного наказания: алгоритмический подход / Д.С. Дядькин. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр пресс», 2006. – 508 с.

10. Кузнецов А.П. Обстоятельства, отягчающие наказание / А.П. Кузнецов // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2019. – Т. 13. – № 2. – С. 153-161.

11. Николаев П.М. Понятие и сущность смягчающих обстоятельств в уголовном праве / П.М. Николаев // Учёные записки Казанского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2007. – Т. 149. – № 6. – С. 216-220.

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.

13. О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) // Консультант

Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190932/.

14. Швец А.В. Понятие, виды и общая характеристика обстоятельств, смягчающих наказание / А.В. Швец, Д.А. Турицын // Право и практика. – 2014. – № 4. – С. 36-48.

15. Уголовный кодекс Республики Беларусь // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=Hk9900275>.

16. Aggravating and mitigating factors // Sentencing Council. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sentencingcouncil.org.uk/explanatory-material/magistrates-court/item/aggravating-and-mitigating-factors/>.

УДК 341.3 DOI

ПРАВОВОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Броварь А.В.,
д-р истор. наук, доцент,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
Биркин Б.Р.,
магистрант 2 курса,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
Приходченко А.В.,
магистрант 2 курса,
ГОУ ВПО «Донбасская юридическая академия»
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье проанализирована природа территориальных споров в международном праве. Рассматриваются дискуссионные вопросы формулирования понятия международного территориального спора с учётом его правовой природы и структуры, разграничение международных территориальных споров от смежных юридических категорий.

Ключевые слова: ООН, международное право, международный территориальный спор, договор, территория